

MAHSULOT ISHLAB CHIQRISH VA SOTISH REJASINING BAJARILISHI TAHLILI

Xurramova Madina

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Email: eshmamatovamadina@tsue.uz

Annotatsiya: Mulk shaklidan qat'iy nazar barcha firma va kompaniyalarda ishlab chiqarilgan mahsulot asosan sotish uchun mo'ljallangan. Ya'ni faqatgina buyurtmachi talabi asosida va ist'emolchilarning didini mo'ljallab, barcha talabni qondirish maqsadida sifatli tovarlar ishlab chiqarishga harakat qiladilar. Ishlab chiqarilgan mahsulotlarni o'z vaqtida sotilishi korxonaning ijobiy moliyaviy natijaga erishishi, dividend to'lovlarini o'z vaqtida amalga oshirishi, mulk va mablag'larning uzluksiz hamda samarali aylanishi kabi ko'p moliyaviy ahvol munosabatlarini yaxshilash imkoniyatini tug'diradi.

Kalit so'zlar: Mahsulot ishlab chiqarish dasturi, ish haqi fondi, aylanma mablag'lar, yalpi mahsulot.

Korxonalarda mahsulot ishlab chiqarish hajmini o'sishi bir tomondan yalpi ijtimoiy ishlab chiqarilgan mahsulot va milliy daromad hajmini oshirsa, ikkinchi tomondan korxonada daromadini oshirish va ishlab chiqarishni jadal sur'atlar bilan o'stirish uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi.

Mahsulot ishlab chiqarish dasturini bajarilishi korxonadagi barcha texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'sir etadi. O'z navbatida mahsulot ishlab chiqarish dasturini bajarilmasligiga ham turli omillar ta'sir etadi. Bu omillar ta'sirini o'rganish esa korxonada uchun qo'shimcha imkoniyatlarni aniqlashga va ulardan ishlab chiqarishni samaradorligini oshirishda qo'shimcha imkoniyatlardan foydalanishini ta'minlaydi.

Mahsulot ishlab chiqarish hajmi–korxonada faoliyatining eng muhim ko'rsatkichlaridan biri bo'lib, uning asosida ish kuchiga bo'lgan talab va ishlab chiqarish quvvatlari, ish haqi fondi, aylanma mablag'lar va hokazolar aniqlanadi.

Korxonalar bo'yicha barcha turdagi ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi qiymat o'lchovida umumlashadi. Tahlil o'tkazishdan sanoat korxonalarida ishlab chiqarilgan mahsulot hajmini o'rganishda quyidagi umumlashtiruvchi ko'rsatkichlar o'rganiladi:

- yalpi mahsulot;
- tovar mahsuloti;
- sotilgan mahsulot.

Yalpi mahsulot ko'rsatkichi ishlab chiqarish hajmiga baho berish uchun qo'llaniladi; tovar mahsuloti esa mahsulot ishlab chiqarish rejasining bajarilishiga baho berish uchun qo'llaniladi; sotish hajmining bajarilish esa sotilgan mahsulot uchun korxonaning hisobiga pul mablag'i kelib tushganligini bildiradi.

Tovar mahsuloti–ishlov berish jarayoni to'liq tugallangan, korxonalar omborlariga qabul qilingan va sotish uchun tayyor mahsulotdir. U quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$TM = M_{ish.ber.} + YAT + SI$$

Bunda:

- $M_{ish.ber.}$ - Ishlab chiqarish jarayonida to'liq ishlov berilgan mahsulot qiymati;
- Yat - yarim tayyor mahsulotlar qiymati;
- Si - sanoat xarakteridagi ishlar, maishiy xizmat ko'rsatish va korxonalar tarkibidagi ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lmagan xo'jaliklarda bajarilgan ish qiymati.

Shu bilan birga, ishlab chiqarilgan mahsulot hajmining o'sish sur'atlarini aniqlash uchun korxonalarda yalpi mahsulot ko'rsatkichi hisoblab chiqiladi. Yalpi mahsulot korxonaning ma'lum bir xo'jalik yilida bajarilgan ishlarining umumiy hajmini so'm hisobida ifodalaydigan ko'rsatkichdir va uning tarkibiga tovar mahsuloti hamda korxonalar ichidagi aylanma mablag'lar kiradi. Uni quyidagicha ifodalash mumkin:

$$YAM = TM + (TICH_0 - Tich_b) + (Yat_0 - Yat_b) + (K_o - K_b)$$

Bunda:

TM – tovar mahsuloti qiymati (ming so'm);

T_{ch_0} , T_{ch_b} - hisobot yili boshi va oxiridagi tugallanmagan ishlab chiqarish hajmi;

Y_{at_0} , Y_{at_b} – korxonada o'zida ishlab chiqarilgan yarim tayyor mahsulotlar hajmi yil boshi va oxirida (ming so'm);

K_o , K_b – korxonada o'zida ishlab chiqarilgan jihozlarning yil boshi va oxiridagi qoldig'i (ming so'm).

Bozor iqtisodiyoti sharoitida har bir korxonada bozor raqobatiga bardosh berish uchun sifatli va iste'molchi talabini qondiruvchi mahsulot ishlab chiqarishi kerak. Sotilgan mahsulot hajmi ko'rsatkichi bozorda sotilgan mahsulotlar uchun korxonaga kelib tushgan pul mablag'lari bo'lib, korxonada moliyaviy holatini belgilovchi eng muhim ko'rsatkichlardan biridir. Bu ko'rsatkich quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$SM = TM + (Q_b - Q_o) + (TQ_b - TQ_o) + (D_b - D_o)$$

Bunda:

Q_b , Q_o – reja yili boshi va oxiridagi tayyor tovar mahsuloti qoldig'i;

TQ_b , TQ_o - hisobot yili davrida ortib jo'natilgan tovar mahsuloti qoldig'i;

D_b , D_o – reja yili boshi va oxiridagi sotilgan mahsulot bo'yicha debitorlar.

Yuqorida keltirilgan uslub asosida ko'rsatkichlar rejalashtirilganda sotilgan mahsulot hajmi va tovar mahsuloti hajmi ko'rsatkichlari bir-biriga mos kelishi kerak. Aks holda, agarda sotilgan mahsulot hajmi tovar mahsuloti hajmidan kam bo'lsa, korxonada ichki imkoniyatlaridan foydalanilmagan bo'ladi; agarda sotilgan mahsulot hajmi tovar mahsuloti hajmidan ko'p bo'lsa, korxonada ichki imkoniyatlaridan to'liq foydalanilgan bo'ladi.

MCHJ "Clasica shoes international" O'zbek Xitoy ko'shma korxonasida yalpi tovar mahsuloti va mahsulotni sotish rejasining bajarilishi quyidagi jadvalda berilgan.

Jadval 1.

Mahsulot ishlab chiqarish va sotish rejasining bajarilishini taahlili

Ko'rsatkichlar	O'tgan yildagi haqiqiy qiymat	Joriy yildagi reja qiymati, m.s	Haqiqatda	O'tgan yilga nisbatan rejaning o'zgarishi		Hisobot yilida o'tgan yilga nisbatan o'zgarish		Hisobotni rejaga nisbatan o'zgarishi	
				Abso-Lyut	Nis-biy	Abso-Lyut	%	Abso-Lyut	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Yalpi mahsulot (taqqoslana digan ulgurji bahoda, m.s.)	36566	39300	35931	+2734	+7,48	-635	-1,74	-3369	-8,57
2. Tovar mahsuloti (amaldagi ulgurji bahoda, m.s.)	36492	38240	36211	+1748	+4,79	-281	-0,77	-2029	-5,31
3. Sotilgan mahsulot hajmi (reja-lashtirilgan bahoda, m.s.)	36770	34547	34558	-2153	-5,85	-2212	-6,02	+11	+0,031
Sotilgan mahsulot hajmini tovar mahsuloti hajmiga nisbatan o'zgarishi									+5,341

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, korxonada joriy yilda yalpi mahsulot hajmi bo'yicha reja 1,57 foizga, tovar mahsuloti hajmi bo'yicha 5,31 foizga bajarmagan bo'lsa, sotilgan mahsulot hajmi bo'yicha 0,031 foizga oshirib bajargan. O'tgan yilga nisbatan joriy yilning hisoboti bilan o'zgarishini ko'rib chiqsak, yalpi mahsulot 1,7 foizga, tovar mahsuloti 0,77 foizga va sotilgan mahsulot hajmi 6,02 foizga kamaygan. Demak, korxonada o'tgan yil oxirida sotilmagan tovar mahsuloti qoldig'i, hisobot

yili davrida ortib jo'natilgan tovar mahsuloti qoldig'i va sotilgan mahsulot bo'yicha debitor qarzdorlar ko'p bo'lgan.

Agar rejaga nisbatan yil boshiga bo'lgan qoldiq ko'p bo'lsa, u holda shu farqga nisbatan sotish hajmi oshadi. Aksincha, sotilmagan mahsulotlarning yil oxiriga bo'lgan qoldig'i kamaysa, u holda sotish hajmi kamayyadi.

Yuqoridagi jadvalda keltirilgan sotish hajmining tovar mahsuloti hajmiga nisbatan o'zgarishiga tayyor mahsulotni jo'natish muddatlarini o'zgarishi, iste'molchilar tomonidan olingan mahsulotga o'z vaqtida pul o'tkazilmaganligi, shartnoma shartlarini bajarilmaganligi tufayli mahsulotni qaytganligi va hokazolar ta'sir etishi mumkin. Shuning uchun korxonada omboridagi tayyor mahsulot qoldig'i holatini quyidagi jadval yordamida tahlil etamiz:

Jadval 2

Korxonadan jo'natilgan mahsulotlar va ombordagi tayer mahsulot qoldig'i tahlili

<i>Ko'rsatkichlar</i>	O'lchov birligi	Yil boshiga	Yil oxiriga	O'zgarishi (+/-)
1	2	3	4	5
1.Tovar mahsulotining ombordagi qoldig'i	m.s.	561	765	+204
2.Hisobot yilida ortib jo'natilgan tovar mahsuloti hajmi	m.s.	917	1198	+281
3.Sotilgan mahsulot bo'yicha debitorlar	m.s.	109	754	+645
<i>Jami</i>		1587	2717	+1130

Jadvaldan ko'rinishicha, korxonada tovar mahsulotini ombordagi qoldig'i yil oxirida yil boshiga nisbatan 204 ming so'mga, hisobot yilida ortib jo'natilgan tovar mahsuloti hajmi 208 ming so'mga, sotilgan mahsulot bo'yicha debitorlar 645 ming so'mga ko'p bo'lgan. Yuqorida keltirilgan ko'rsatkichlarning yil boshiga nisbatan ortiq bo'lishi sotilgan mahsulot hajmini oshirish bo'yicha korxonada qo'shimcha imkoniyatlar borligidan dalolat beradi. Bizning misolimiz bo'yicha jami korxonada

bo'yicha 1130 ming so'mga sotish hajmini oshirish imkoniyati bo'lib, sotilgan mahsulot hajmi quyidagicha bo'lishi mumkin edi:

$$34558+1130=35719 \text{ m.s.}$$

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. O'zbekiston Respublikasi soliq kodeksi.-T.: O'zbekiston. 2007yil.
2. "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni.1996y. 30 avgust.
3. "Auditorlik faoliyati to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni (yangi tahriri) 2000 yil 26 may.
4. Bobojonov O., Jumaniyozov K. Moliyaviy hisob.-T.: Moliya. 2002.-672 b.
5. Vaxidov S.V. va boshq. Boshqa tarmoqlarda buxgalteriya hisobining xususiyatlari.-T.: Adabiyot jamg'armasi nashriyoti. 2004.-237 b.
6. Vaxobov A.V. Ibragimov A.T.Moliyaviy tahlil T.: Sharq 2002.
7. Vaxobov A.V. Ibragimov A.T boshqa tarmoqlarda iqtisodiy tahlil xususiyatlari. T.:2004.
8. Ibragimov A.K. Ishlab chiqarish xarajatlarini hisobi, auditi va qishloq xo'jaligi mahsulotlari tannarxini aniqlashni takomillashtirish.: Iqt. fan. dokt. dis....Avtoref.-T.: O'zR BMA. 2002.
9. Ibragimov A.T. Raximov M.Yu. Boshqaruv tahlili T.:2004.